

O'SMIRLARDA ASSOTSIAL XULQNI SHAKLLANTIRUVCHI IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK OMILLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972391>

Yunusova Go'zal Sultonovna

Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrasi dotsenti,

Turdimatova Elnoza Erkinjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, Psixologiya kafedrasi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya.

Maqolada, o'smirlik davrida assotsial xulqni shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar va uni oldini olish yo'llari va usullari to'g'risidagi pedagog va psixolog olimlarining tadqiqotlaridan na'munalar keltirilgan bo'lib, xulosa qismida tavsiyalar ishlab chiqilgan .

Kalit so'zlar.

o'smirlik davri, assotsial xulq, axloqiy buzilishlar, ijtimoiy-psixologik omillar, ta'lim va tarbiya.

Аннотация.

В статье представлены примеры исследований педагогов и психологов социально-психологических факторов, формирующих асоциальное поведение в подростковом возрасте, пути и методы его профилактики, а в заключительной части разработаны рекомендации.

Ключевые слова.

подростковый возраст, асоциальное поведение, моральные расстройства, социально-психологические факторы, воспитание и обучение.

Abstract.

In the article, examples of the researches of pedagogues and psychologists on the socio-psychological factors that form antisocial behavior in adolescence and the ways and methods of its prevention are presented, and recommendations are developed in the concluding part.

Key words.

adolescence, antisocial behavior, moral disorders, socio-psychological factors, education and training.

Kirish. O'smirlik davrida psixologik muammolarni bartaraf etish hamda tarbiyalash masalalari hozirgi davrning eng dolzarb muammosiga aylangan. Oila, maktab, jamiyatning o'sib kelayotgan avlodga bo'lgan axloqiy-ma'naviy, siyosiy-ijtimoiy, ideologik talablari kun sayin ortib bormoqda.

O'smirlik davrini o'rganuvchi ko'pchilik olimlar agressiya, emotsional qo'zg'alishni, jahl chiqqan holatlarda balog'atga etmagan bolalarda psixologik muammolar qanday namoyon bo'lishiga ko'proq e'tibor qaratadilar. Chunki, bu yoshda ularda hayot tajribalari etarli bo'lmaydi, lekin boshqalar tomonidan tan olinishga va mustaqil bo'lishga intiladilar. O'smirlik davri insonni bolalikdan yoshlikka o'tuvchi va o'z navbatida boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi inson ontogenetik rivojlanishining eng xarakterli davrlaridan biridir.

Asosiy qism. O'smirlik davrning og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun mohiyati ham o'zgaradi. Bu davrda o'smir hayotida, uning ruhiyati, organizmining fiziologik hamda ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aksariyat holatlarda ularda bir- biriga qarama-qarshi bo'lgan turli xil holatlar kuzatiladi. Bu davrga kelib bola endi "bola" emas va shu bilan birga hali "katta" ham emas. Uning o'z-o'ziga va atrofdagilarga nisbatan bo'lgan munosabatlari butunlay boshqacha xarakter kashf etib boradi.

O'smirlik davrining yirik tadqiqotchilaridan biri nemis faylasufi va psixologi E.Shpranger o'smirlik yoshi qizlarda 14-18 va o'g'il bolalarda 13-19 yoshlargacha davom etib, unig birinchi bosqichi 14-17 yoshlarga to'g'ri kelib, bu yoshda bolalikdan qutilish sodir bo'lishini izohladi. U o'zining o'smirlik yoshining madaniy-psixologik kontsepsiyasida rivojlanishining uch tipi mavjudligini ajratadi.

Birinchi tip - keskin, krizisli, shiddatli kechadi va o'smir o'zining ikkinchi tug'ilishini his etadi, oqibatda yangi "Men" vujudga keladi.

Ikkinchi tip - o'smirning kattalik hayotida bosqilik, sokinlik, uzluksizlik sezilib, uning shaxsiyatida chuqur va jiddiy o'zgarishlar ro'y bermaydi.

Uchinchi tip - bu rivojlanish jarayonining shunday bosqichiki, o'smir o'z ichki kechinmalari va krizislarini matonat bilan engib, o'zini faol anglagan holda, shakllantiradi hamda tarbiyalaydi. Shunday qilib, E.Shpranger mazkur yoshning tashkil etuvchilari o'z individualligini anglash, refleksiyaning vujudga kelishi, "Men" ning ochilishi ekanligini isbotlab, o'smirning dunyoqarashlarini, qadriyatlarini, o'zini o'zi anglashini o'rganishning sistematik tadqiqotiga asos soldi.

O'smirlardagi assotsial xulqli, bolalarni kelib chiqishini ijtimoiy-psixologik omillari mavjud bo'lib quyida ularga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz.

O'smirlarda nojo'ya xatti-harakatlar paydo bo'lishining sabablari va turtkilari har xildir. Shaxsni biologik o'sishidagi nuqsonlar, sezgi organlarining kamchiliklari

ya'ni ko'rish, eshitishning pastligi, rasmiy nogironlik, o'qishga salbiy ta'sir etuvchi oliy nerv faoliyati va temperament, xarakterdagi qusurlar tarbiyasi qiyinlarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari shaxsning psixik o'sishidagi kamchiliklar, chunonchi aql-idrokning zaif rivojlanganligi, irodaning bo'shligi, hissiyotning kuchsizligi, zarur ehtiyoj va qiziqishlarning mavjud emasligi, o'smirning intilishi bilan mavjud imkoniyati o'rtasidagi nomutanosiblik va hokazolar taraqqiyotni izdan chiqaradi. Shaxsning fazilatlari tarkib topishidagi nuqsonlar axloqiy hislarning etishmasligi, oila a'zolari bilan noto'g'ri muloqoti, ishyoqmaslik, bo'sh vaqtni to'g'ri taqsimlamaslik va boshqalar ham salbiy qiliqlarni vujudga keltiradi. Shaxsning bilim, o'quv faoliyatidagi kamchiliklari: aqliy faoliyat usullaridan keng foydalana bilmaslik, eng muhim bilim, ko'nikma malakalarni egallashdagi uzilishlar: maktab faoliyatidagi o'qitishdagi nuqsonlar, tarbiyaviy chora va tadbirlardagi xatolar ham shular jumlasiga kiradi. Tarbiyasi qiyin o'smirning shakllanishi sabablaridan biri o'quvchining o'qishiga bo'lgan salbiy munosabatidir. Buning sabablari o'quv faoliyati usullari, ko'nikmalar malakalarning etarli darajada tarkib topmaganligi, fikrlash qobiliyatining pastligi, ta'limda o'qituvchining buni hisobga olmasligi natijasida kelib chiqadi. Bunday o'smirlarning bilim va xulq darajasi o'qituvchilar tomonidan noto'g'ri baholanadi. Yuqoridagilarning barchasi o'smirlarni maktabdan bezdirib qo'yadi.

O'smirning darslarni yaxshi o'zlashtirmasligining sabablari bilim olish aktivligining pastligi, bilimga qiziqishining kuchsizligi, zarur yordam bo'lmaganligidan ayrim fanlarni o'zlashtira olmasligi, aqliy o'sish nuqsonlarining patalogik ko'rinishlari mavjudligi.

Maktabdan tashqari muhitning ta'siridagi nuqsonlar, chunonchi, balog'atga etmagan tengqurlarning ta'siri, madaniy-ma'rifiy, ishlab chiqarish jamoalari hamda jamoatchilik qurshovidagi kamchiliklar ham tarbiyasi qiyin o'smirlar ko'payishiga sabab bo'ladi.

O'smirlarning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yo'nalganligi qaytadan shakllanadi, **o'z-o'zini anglashi, o'z-o'zini baholashi, qadriyatlar tizimi** o'zgaradi.

Muhokama. Bolalar oiladan tashqarida o'z tengqurlari bilan bo'lgan munosabatda ham agressiv xatti-harakatlarni o'zlariga singdiradilar. Ko'pgina hollarda bolalar tengdosh do'stlarining xatti-harakatlarini kuzatgan tarzda, o'zlarini agressiv boshqarishga urinadilar. Haddan tashqari agressiv bolalar o'z tengdoshlari orasidan siqib chiqariladilar. Bunday bolalar o'zlarini ho'rlangandek his qilib, o'zlari kabi agressiv bolalar guruhidan joy topadilar. Bu esa muammoning ustiga yana muammo tug'dirmasdan qolmaydi.

O'smirlar muammosiga e'tiborni kuchaytirish zarurligining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- Fan va texnika rivojlanishi natijasida madaniyat, san'at va adabiyot, ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zgarayotgani;

- Ommaviy axborot ko'lamining kengayishi tufayli o'smirlar ongliligi darajasining ko'tarilgani;

- O'g'il va qizlarning dunyo voqealaridan, tabiat va jamiyat qonunlaridan etarli darajada xabardorlik;

- Ularning jismoniy va aqliy kamolotining jadallashgani;

- O'smirlar bilan ishlashda g'oyaviy-siyosiy, vatanparvarlik va baynalminal tarbiyaga aloxida yondashish zarurligi;

- Oshkoralik, ijtimoiy adolat, demokratiya muammolarining ijtimoiy xayotga chuqur kirib borayotgani

- O'quvchilar uchun mustaqil bilim olish, ijodiy fikr yuritish, o'zini o'zi boshqarish, anglash, baholash va nazorat qilishga keng imkoniyat yaratilgani

O'smir pozitsiyasini tushunish uchun avvalo uning xulq atvor motivini aniqlash zarur. Chunki har qanday motivning asosida uning ehtiyojlari yotadi

Ehtiyojlar asosan ikki turga bo'linadi:

1. Biologik ehtiyojlar: a) fiziologik, b) jinsiy, v) hayotiy yo'nalganlik.

2. Ijtimoiy ehtiyojlar: a) bilishga intilish, b) mehnat qilish, v) ma'naviy-madaniy ehtiyojlardir.

Bu erda biologik ehtiyojlar insoniyat turini saqlab qolishning asosiy sharti hisoblanadi.

Shaxs hulq atvori va tarbiya tizimida biologik ehtiyojlardan hayotiy yo'nalganlik muhim o'rin egallaydi.

Hayotiy yo'nalganlik ehtiyoji uch xil faoliyatda ko'rinadi;

1. Shaxsning noma'lum narsalarni bilishga intilishi ehtiyoji,

2. Atrofdagilar bilan hissiy emotsional aloqalarni o'rnatishga intilish ehtiyoji,

3. Ijtimoiy hayotda o'ziga munosib o'rin topishga intilish, ya'ni hayot mazmunini topishga intilish ehtiyoji.

Ba'zan motivlar bir-biriga qarama qarshi bo'lib qolishi mumkin. Bu holat ayniqsa o'smir bolalarda o'z tengdoshlari bilan emotsional aloqada bo'lish ehtiyoji o'z-o'zidan namunali o'g'il (yoki qiz, yoki o'quvchi) bo'lish ehtiyoji bilan qarama qarshi kelib qolish ko'p kuzatiladi. Yoki ba'zi ota-onalar tomonidan yaxshi tarbiyachi, namunali ota ona bo'lish motivlari orqali bolalarini qattiq nazoratda tutishadi. Bunday qattiq nazoratda ushlab bolani atrofdagilar bilan kirisha olmaydigan, uning hulqini boshqarib bo'lmaydigan qilib qo'yadi. Shaxsdagi

bunday motivlar kurashi og'ir kechib, bolani xotirjamligini yo'qotadi. U tengdoshlari orasidan emotsional aloqalarni izlaydi, atrofidagi kattalar uni tushunmayotganini, adolatsizlik qilayotganidan noliydi. Asabiy taranglik, qo'zg'aluvchanlik, zo'riqish kuchayadi va har qanday atrofdagilarning yordamiga ishonchsizlik bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Bolada yolg'izlik, monotoniya, tungi psixika, zerikish, hayotdan qoniqmaslik va boshqa psixik xolatlar yuzaga keladi.

O'smirlarda assotsial xulq profilaktikasi yuzasidan nimalarga e'tibor qaratish zarur?

Bunda bola shaxsi shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari, dunyoqarashlari va ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki kabi ijtimoiy kategoriyalar bilan bog'liq bo'lgan ayrim uslubiy qoidalarni ko'rib chiqishni taqozo etadi.

O'smirlarning hayotiy faoliyati ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmaydi va o'rganishlardan ma'lum bo'lishicha, ular asosan bekorchilik yoki bo'sh vaqtlarida jinoyat yoki xuquqbuzarlik sodir etadilar.

Har bir o'smirni tarbiyalashda uning shakllangan muhiti va shakllanishiga ta'sir qilgan omillar hisobga olinadi.

Afsuski, o'smirlarga nisbatan amalda turli so'zlar bilan pand-nasihatlar qilishdan nariga o'tilmaydi, shaxsiy ibrat ko'rsatilmaydi. Bunday vaziyatda, ayniqsa, assotsial xulqli bo'lgan o'smirlarga nisbatan g'oyat ustalik bilan yaxshi muomala qilish, ularning ishonchini qozonishning eng murakkab imkoniyatlaridan foydalanish kerak bo'ladi.

Bola tarbiyasi bilan faqat tarbiya va o'quv muassasalari shug'ullanishi kerak, degan fikr mutlaqo noto'g'ridir, eng asosiy tarbiya, eng avvalo oilada olinadi. Ammo o'quv yurtlari ham tarbiya ishlaridan soqit qilinmaydi. Maktab - bilim o'chog'i bo'lish bilan bir qatorda pedagogik tarbiyaning ham markazi hisoblanadi. Bola maktab orqali ijtimoiy hayotga kirib boradi.

Xulosa va tavsiyalar. Zamonaviy global axborot muhiti, axborot tig'izligi va kuchli bosimi sharoitida milliy tarbiya usullari va vositalari kerakli samarani bermayapti. Azaldan shakllangan o'zaro ta'sir vositalari va tarbiya usullari sanalgan pand-nasihat, ommaviy tadbirlar, shaxsiy na'muna o'zining ta'sir kuchini yo'qota boshlayapti. Shaxs, shu jumladan voyaga etmaganlar ham asta-sekin o'z xulqini turli manbalardan tarqatilayotgan axborot, ma'lumotga moslashtirishga intilyapti, turli shakldagi taqdim qilinayotgan xulq modellari an'anaviy milliy xulq modellarini siqib chiqarmoqda. Qolaversa, global axborot muhiti aniq maqsad ko'zlab yoshlarning psixik barqarorligini buzishga harakat qilmoqda.

Aytilganlardan endi voyaga etmaganlar xulqini ijobiy korrektsiya qilish mumkin emas ekan, degan xulosa chiqmasligimiz kerak, psixolog olimlar

ta'kidlashganidek, har qanday deviant xulqni ijtimoiy foydali xulqqa aylantirish, odamga har doim hayot mazmunini topishga yordam berish mumkin.

Birinchidan, bolaning xaqiqiy qiziqishi, maqsadini aniqlash yoki unga hayot maqsadini shakllantirishga yordam berish, yana ham ochiqrog'i uni maqsad bilan tashvishga ko'mish, o'z-o'zi bilan yolg'iz qolishga vaqt qoldirmaslik. Fan to'garaklari bu jarayonda samara bermaydi, chunki hamma ham o'rta, o'rta maxsus ta'limdan keyin o'qishni davom ettirishni xohlamaydi. Bu maqsad bozor iqtisodining asosiy qoidasi pul topish bilan bog'liq bo'lsa, unga yoshligidan daromad manbai bo'la oladigan mashg'ulot turini topib olishga yordam berish lozim. Har qanday kasbni egallash uchun shogird maqomidagi faoliyat shu vazifani bajara oladi.

Ikkinchidan, nafaqat voyaga etmaganlar, ularning ota-onalari bilan turli manbalardan tarqatilayotgan axborotdan foydalanish madaniyatini shakllantirish yo'nalishida muntazam ishlash, ayniqsa xozir namoyish qilinayotgan seriialarning xulqqa zararli ta'sirini anglatish.

Uchinchidan, huquqiy madaniyat va savodxonlikni ko'tarish, bolaga o'z xulq usuli va hatti-harakatining oqibatlari qanday bo'lishini anglatish, ya'ni unda amalga oshirayotgan xulq usulining natijasini tasavvur qilish malakasini shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.

2. Юнусова Г. //Результаты изучения представлений о будущем у подростков, воспитывающихся в неполных узбекских семьях// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – №. 3. – С. 389-394.

3. Юнусова Г.С. //Развитие воображения молодежи и подростков, воспитывающихся в благополучных и неблагополучных семьях// Teoretical & Applied science. №. 6. 2013. 91-94.

4. Yunusova G.S. //To'liq va noto'liq oilalardagi ona shaxsining farzand ijtimoiy tasavvurlariga ta'siri// Psixol.f.d. ilmiy daraj. olish uchun yozilgan diss. avtoref.-T., O'zMU 2019.

5. Юнусова Гузаль Султановна, Исроилов Абдоржон Ахатжон угли //ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В

ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКСКИХ УЧЕНЫХ// Образование и инновационные исследования 2022 год. № 5. 284-287 стр.

6. G.S.Yunusova //THE OUTCOMES OF A STUDY PREPARING BOYS AND GIRLS AT YOUNG AGE FOR FAMILY LIFE IN CONDITION OF UZBEKISTAN// The Way of Science. 2021. № 6 (88). 84-87 pages.

7. Yunusova G. S. //THE OUTCOMES OF A STUDY PREPARING BOYS AND GIRLS AT YOUNG AGE FOR FAMILY LIFE IN CONDITION OF UZBEKISTAN// The Way of Science. 2014. С. 84.

8. Юнусова Гузал Султоновна, Турдиматова Елноза Эркинжоновна //РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЯВЛЕНИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ// Образование и инновационные исследования. 2022 год № 11. 378-381 стр.

9. Юнусова Гузаль Султановна. //Развитие воображения молодежи и подростков, воспитывающихся в благополучных и неблагополучных семьях// Theoretical & Applied Science. № 6 (2).2013. 91-94 pages.

10. Юнусова Гузаль //Особенности взаимоотношений родителей с детьми-подростками в полных и неполных семьях// Молодой ученый. 2015. № 13 (93). С. 757-760.

11. Yunusova Guzal Sultanovna // [THE INFLUENCE OF THE MOTHER'S PERSONALITY IN RAISING THE SPIRITUAL CONSCIOUSNESS OF ADOLESCENTS](#)// American Journal of Interdisciplinary Research and Development. Jun 9, 2022. 5, 111-115.

12. Yunusova Guzal Sultanovna //PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF CRIME PREVENTION AMONG TEENAGERS (FAMILY ASPECT)// American Journal of Interdisciplinary Research and Development, Oct 22, 2022. 9, 266-273 pages.

13. Гўзал Султоновна Юнусова, Исроилов Абборжон Ахатжон ўғли // [ЎЗБЕКИСТОНЛИК ОЛИМЛАРНИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ОИЛАВИЙ МУНОСАБАТЛАР МУАММОСИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ](#)// Таълим ва инновацион тадқиқотлар. 2022 йил № 5. 284-287

14. Г.С.Юнусова //ВЛИЯНИЕ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ГОТОВНОСТЬ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ// The Way of Science. 2018. № 2 (48). 77-79 pages.

15. Г.С.Юнусова //РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОДДЕРЖКЕ И ОДОБРЕНИЮ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ// Социальные науки и общественное

здоровье: теоретические подходы, эмпирические исследования, практические решения: материалы III международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2013 года. Прага. 83-87 стр.

16. Юнусова Гўзал Султоновна //ЎСМИР ЁШЛИ БОЛАЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА МАЪНАВИЙ ЖИҲАТДАН ТАЙЁРЛАШДА ОНА ШАХСИНИНГ ТАЪСИРИ// EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center. Volume 3. Issue 5, Part 3. May 2023. 69-75 pages.

17. Pulatova Gulnoza Murodilovna, Muhammadjonov Jahongir Zokirjon o'g'li //5-6 YOSHLI MAKTABGACHA YOSHDAG'I BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA ERTAK VA MAQOLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI// EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center. Vol 3. Issue 5, Part 3. May 2023. 48-58 pages.

18. L.Yu.Abdukadirova //WHAT DIFFICULTIES DOES A STUDENT WITH DISABILITIES FACE WHEN STUDYING AT A UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF SOCIETY// European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA). Vol. 4 No.5, May 2023. 18-20 pages.

19. Наталья Юрьевна Стоюхина, Абдукадилова Лаура Юльбарсовна //ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИГРЫ В КУКЛЫ// Academic Research in Educational Sciences. Volume 3. Issue 6. 2022. 137-146 pages.

20. Topvoldieva Mirzajonova Eleonora¹, Abdukadirova, Yulbarsova Laura //Actuality of psychological support in work with children from the risk group// ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, Volume 12. Issue 6. 2022. 51-56 pages.

21. Abdukadirova Laura Yulbarsova // [Actual questions of psychological research of laziness among pupils](#) // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. Vol. 12. Issue 5. 2022. 318-323 pages.

22. Abdukadirova Laura Yulbarsova //SOCIO-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FEMALE STUDENTS WITH CHILDREN AS A FACTOR IN THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL IN UNIVERSITIES// European Scholar Journal (ESJ). Vol. 2. No.6, June 2021. 110-114 pages.

23. Stoyukhina Natalya Yurevna, Abdukadirova Laura Yulbarsova // [PSYCHOLOGICAL RESEARCH BY EARLY TWENTIETH-CENTURY SCIENTISTS ON THE ROLE OF THE DOLL IN THE DEVELOPMENT OF THE IMAGE OF MOTHERHOOD IN CHILDREN](#) // International Journal of Early Childhood Special Education. Volume 3. Issue 14. 2022. 318-323.

24. L.Yu.Abduqodirova, Aziza Sobirova //IQTIDORLI O‘QUVCHILARDA SAMARALI KOPING XULQ-ATVORNI SHAKLLANTIRISH MAMLAKAT INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA// Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 5 | 2022. 1357-1363 pages.

25. Абдукадилова Лаура Юльбарсовна //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫХ СТУДЕНТОК В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА// ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. №6. 2021. 38-45 стр.

26. Abdukadirova Laura //THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF THE DIFFICULT LIFE SITUATION IN SOCIO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH// European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 7 No. 12, 2019. 781-789 pages.

27. Abdukadirova Laura Yulbarsovna, Mirzajonova Eleonora Topvoldievna //The importance of reading competencies in the context of the “industry 4.0” industrial revolution// ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. Volume 11, Issue 1, 2021. 205-210 pages.

28. Toshboltayeva Nodira, Mamajonova Shoxista, Pulatova Gulnoza, Karimianova Yoqutkhon, Djalolova Mohinur //Exploring the development of creative thinking in small school students// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). Vol 14, Issue 02. 2022. 5701-5707 pages.

29. Pulatova Gulnoza, Toshboltaeva Nodira, //Conflict logical Competence of the Teacher as A Condition for Positive Interaction in the Educational Environment// Eurasian Journal of Research, Development and Innovation. Volume 14 | November, 2022. 14-17 pages.

30. A.R.Abdullayeva //THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL INFLUENCE OF THE FAMILY ON THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE// International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers. Volume-11. Issue3. 2023. 670-674 pages.

31. A.R.Abdullayeva //PSYCHOLOGICAL FACTORS OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY// ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. Volume 4, Issue 3. March, 2023. 43-50 pages.

32. Абдулаева Арофат Рустамовна //ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ// Uzbek Scholar Journal. Volume-06, July, 2022. 26-29 pages.

33. А.Р.Абдуллаева, М.Р.Абдукаримова //ОИЛАДА АЖРИМЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА НИКОҲ МОТИВЛВРИНИНГ ПСИХОЛОГИК

ОМИЛЛАРИ// О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI. 14-SON. 20.12.2022. 1132-1138 betlar.

34. Рустамовна А.А., //ФАКТОРЫ С. П. ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ// Зона конференций. 2022. 43-45 стр.

35. Rustamovna, A. A. //BO'LAJAK HARBIY KADRLARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA OILAVIY MUHIT TA'SIRINI IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK OMILLARI// JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Vol.7. Issue-2. 2022. 35-43 pages.

36. А.Абдуллаева, Н.Тошболтаева //ОИЛА ВА НИКОХ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАР// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION International scientific-online conference. 23-January, 2023. Canada, Ottawa. 136-140 pages.

37. СОЛИЕВ ФАРХОДЖОН СОДИКОВИЧ, АБДУЛЛАЕВА АРОФАТХОН РУСТАМОВНА, ДЖУХОНОВА НОХИДА ХАЁТЖОНОВНА //ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ// Материалы Международной заочной научно-практической конференции: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Екатеринбург, 2019. 334-339 стр.

38. Рустамовна А.А. //СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ// Зона конференции. 2022.

39. Abdullaeva Arofat Rustamovna //SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING THE FAMILY ENVIRONMENT IN THE PATRIOTIC UPBRINGING OF FUTURE MILITARY PERSONNEL// International Conference on Studies in Humanity, Education and Sciences Helsinki, Finland. January 10th 2022. 43-45 pages.

40. А.Абдуллаева, Н.Тошболтаева //ОИЛА ВА НИКОХ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ИЖТИМОИЙ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАР// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. [Vol. 2 No. 13, 2023](#). 129-133. pages.

41. Khalimakhon Ganieva Akhmadkhonovna, Abdullaeva Arofat Rustamovna, Zakirova Dilfuzaxon Saydolimovna // [PSYCHOPHYSIOLOGY OF ADDICTION OF NERVOUS PROCESSES AND RAPIDITY OF RECYCLING OF](#)

